

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

Julia Luzmila Reyes Ruiz ¹, Alejandro Victor Reyes Uribe ^{2a},
José Santiago Almeida Galindo ^{2b}, Narciso Eusebio Aliaga Guillen ^{2b},
George Argota Pérez ³

¹ Facultad de Odontología. Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJ). Ica, Perú luzmilareyes4@yahoo.es

² Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

a) Facultad de Odontología

b) Facultad de Medicina Humana

³ Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI", Puno, Perú.

La reciprocidad es una capacidad humana que tiene base en la inteligencia emocional y donde se necesita la comprensión de cuánto, se sabe, hace y valora. El objetivo del estudio fue valorar la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Fueron seleccionados cinco docentes universitarios y se les aplicó un cuestionario con diez preguntas cerradas (sí o no) sobre la inteligencia emocional. Se realizó una caracterización para la calificación según la escala tipo liker donde la validación de consistencia interna fue mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Se observó, 83% de respuestas cerradas con indicación positiva lo cual, resultó muy valorada la inteligencia emocional. La confiabilidad fue: $\alpha = 0,82$. La correlación entre la aprehensión cognoscitiva y el control emocional fue: $\rho = 0,64$. Se concluye que, la inteligencia emocional se calificó como aceptada con lo cual, estas variables son principales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario.

Palabras clave: control emocional – inteligencia – proceso – enseñanza-aprendizaje

DOI: 10.5281/zenodo.5758931